

TADBIRKOR SHAXS HUQUQIY MADANIYATI SHAKLLANISHIDA ANA’NA VA QADRIYATLAR UYG’UNLIGI

So’fiyev Abduhakim Abdulazizovich

Farg’ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotasiya. Mazkur maqolada jamiyatimiz xotin-qizlarining tarbiyasida milliy g’oya masalasining dolzarbligi ilmiy-falsafiy ahamiyati ochib berilgan. Milliy g’oya jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida shaxs (yoshlar) dunyoqarashining o’zgarishini yangicha yuksalish zarurligi o’rganilgan. Jamiyatimizda yoshlar tarbiyasida milliy g’oyaning yuksaltirish xususiyati ilmiy asoslangan.

Kalit so’zlar: Milliy g’oya, tarbiya, g’oya, jamiyat, barqarorlik, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, ma’naviy tahdid, taraqqiyot, yoshlar.

O’zbekistonning olg’a borayotgan yo’li to’g’ri va maqbul yo’l ekanligini, o’tmishimizdagi tajribani o’rganish, buyuk ajdodlarimiz me’rosini qadrlash orqaligina biz: “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish” tamoyilini amalga oshirishimiz mumkin bo’ladi. O’tgan davr mobaynida jamiyatimizning milliy aksiologik va teologik negizlari tiklandi, milliy qadriyatlarimiz, ma’naviy merosimiz, diniy urf, qadimiy odat hamda an’analarimizni, umuman olganda aksiologik asoslarimizni ardoqlashimiz, ularni yanada mustahkamlash, xalqimiz, ayniqsa yosh avlod qalbiga, ongiga singdirish, ona yurtiga, mustaqil Vataniga, mehr-muhabbat, milliy istiqloлга sadoqat, vatanparvarlik, insonparvarlik ruhida tarbiya singdirishda katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Mamlakatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning quydagi fikrlari e’tiborga molik: “Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasining bu boradagi maqsadi milliy o’ziga xosligimizni, asrlar sinovidan o’tgan an’analarimizni, iymon-e’tiqod bilan yashash kabi hayotiy tamoyillarimizni ham saqlab qolish, ham yuksaltirishga qaratilgandir.”⁹

⁹[https://nrm.uz/contentf?doc=29078_jamiyatda_huquqiy_madaniyatni_yuksaltirish_milliy_dasturi_\(o’zr_om_29_08_19_97_y_466-i-son_qarori_bilan_tasdiqlangan\)&ysclid=lt5w59w95e162757061](https://nrm.uz/contentf?doc=29078_jamiyatda_huquqiy_madaniyatni_yuksaltirish_milliy_dasturi_(o’zr_om_29_08_19_97_y_466-i-son_qarori_bilan_tasdiqlangan)&ysclid=lt5w59w95e162757061)

Ta’kidlash kerakki, milliy an’ana va qadriyatlarimizni tiklash mustaqillikning sharofati, keyingi taraqqiyotimiz garovi, yangilanayotgan mamlakatimiz istiqbolining nishonasi bo’libgina qolmay, balki fuqarolarimiz ongi, yangicha dunyoqarashlarini shakllanishida, xususan, mulkdorlar va tadbirkorlar sinfining O‘zbekistonning siyosiy maydoniga chiqishida ham juda katta ahamiyat kasb etdi. Qadriyat - bu aniq obyektiv sharoitlarda - aksiologik almashinuv sharoitida takrorlanadigan narsa, Fridrix Nitsshening axloq “Nasabnoma”sida iqtisodiy munosabatlari tuzilishida “...axloqiy tushunchalar o‘chog‘i mavjud har qanday sotib olish, sotish va almashtirish harakati quriladi va shakllanadi”¹⁰ degan xulosalarida an’ana va qadriyatlar iqtisodiy munosabatlarning tarkibi ekanligini ko‘rinib turibti. Buning uchun avvalo tadbirkorning huquqiy savodxonlik darajasini oshirish lozim.

Mamlakatimizning global trasformatsiyalashuv jarayonida tadbirkorlik sub’ektlari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza tobora takomillashib borayotkanini, shunindek mazkur sohani rivojlantirish huqumatimiz oldidagi ustuvor vazifalaridan ekanligi hukumatimiz oldida asosiy masalalardan biri sifatida gavdalanmoqda. Mazkur sohada tadbirkor shaxsi, xususan uning huquqiy madaniyatini oshirish mrakaziy o‘rinda turadi. Yuqoridagi talablar bajarilmasa, tadbirkorlik faoliyatining qonuniy manfaatlarini himoya qilish, davlatning rahnamoligi shakllantirilmasin, bu tizimning natijadorligini ta’minlab bo‘lmaydi. Amalda, tadbirkor shaxs faoliyat yuritishda o‘z haq-huquq, majburiyat hamda burchlarini anglamasa ulardan foydalanish, manfaatlarini himoya qilishida katta qiyinchiliklarga duchor bo‘lishi mumkin. Yangi davrda tadbirkor shaxsning qonunchilikni bilishi, anglashi hamda amalda qo‘llashni oshirish yo‘nalishida tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda, bularga OAVlarda sohaga oid ilmiy-ommabop maqolalar, monografiyalar, darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar nashr etilmoqda hamda ko‘rgazmali targ‘ibot-tashviqot manbalar tayyorlanib, aholimiz barcha qatlamlari, xususan tadbirkorlar foydalanishi uchun taqdim qilinmoqda. Ulardan tadbirkorlar o‘zlari uchun zarur barcha foydali ma’lumotlarni olishlari mumkin.

¹⁰ <https://works.doklad.ru/view/OYUp81gkbLw/all.html>

Jamiyat rivojlanib borgani sari odamlarning qonunlarga nisbatan ehtiyoji ortib boradi. Chunki, qonunlar erkinlik kafolati hisoblanadi. Boshqacha aytganda, qonunga amal qilgan inson bironing manfaatiga ziyon yetkazmay turib, o‘z maqsadiga erishadi. Shu bois har qanday munosabatda qonunga amal qilish muhim ahamiyatga ega.

Tadbirkor shaxs huquqiy madaniyatini yuksaltirish sohadagi faollikning umumiy va maxsus xususiyatlarini inobatga olgan holda liberal-demokratik transformatsiya, sekulyarizatsion jarayon, ijtimoiylashuv, qonun ustuvorligini ta’minlash mamlakatimiz iqtisodiy taraqqiyotini ta’minlovchi asosiy omillari hisoblanadi. Tadbirkor shaxs huquqiy madaniyatini shakllantirishning aksilogik jihatlarini quydagilarda kuzatishimiz mumkin: “Shu sababdan, sog‘lom tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish faoliyatning bu turining unumdorligini oshirishi mumkin, nosog‘lom tadbirkorlik madaniyati esa, tadbirkorlik faoliyatining o‘shishiga halaqit berishi yoki faoliyatni butunlay inqirozga yuz tutishiga olib keladi. Shuning uchun yoshlarda tadbirkorlik madaniyatini shakllantirishda eng avvalo, halqlarning milliy mentaliteti, qadriyat, urf-odat va an’analarini inobatga olish maqsadga muvofiq bo‘ladi”.

Tadbirkorlik faoliyatida, mazkur munosabatlar ishtirokchilari o‘rtasida sog‘lom raqobat muhiti, tenglik, erkinlik kabi xususiyatlarini taminlash ustuvor vazifalardandir. Aksincha, tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan faqat shaxsiy(egoistik) manfaatlarni ko‘zlasa, raqobatning teskarisi monopolistik tizimni keltirib chiqaradi. Shunday holatlarni oldini olish maqsadida hukumat tomonidan antimonopol qonunchilikni qabul qilishi, unga barcha tadbirkorlik faoliyati sub’ektlari to‘la-to‘kis amal qilishlarini talab qiladi. Monopolistik faoliyatni cheklash borasidagi qabul qilingan huquqiy xujjatlarning maqsadi tadbirkorlik faoliyatida sog‘lom raqobat muhiti, erkinligi, shaffofligini ta’minlashga qaratiladi. Bu o‘z navbatida tadbirkorlik faoliyati barcha ishtirokchilarining qonuniy manfaatlarini ta’minlashni kafolatlaydi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz - Toshkent: O‘zbekiston. 2018.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 apreldagi PF-101-son “Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o‘shish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to‘g‘risida”gi farmoni. <https://lex.uz/docs/-5947775>
3. Mirziyoev Sh. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo‘yicha yangi tizim joriy etiladi. “Xalq so‘zi” gazetasi. 2019 yil 24 iyul. № 150.
4. [https://nrm.uz/contentf?doc=29078_jamiyatda_huquqiy_madaniyatni_yu_ksaltirish_milliy_dasturi_\(o‘zr_om_29_08_1997_y_466-i-son_qarori_bilan_tasdiqlangan\)&ysclid=lt5w59w95e162757061](https://nrm.uz/contentf?doc=29078_jamiyatda_huquqiy_madaniyatni_yu_ksaltirish_milliy_dasturi_(o‘zr_om_29_08_1997_y_466-i-son_qarori_bilan_tasdiqlangan)&ysclid=lt5w59w95e162757061)
5. <https://works.doklad.ru/view/OYUp81gkbLw/all.himl>